

**ALIMENTAR SEMIZLIKNI BIOIMPEDANSIMETRIK USULDA GIGIYENIK
BAHOLASH****ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АЛИМЕНТАРНОГО ОЖИРЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ
БИОИМПЕДАНСОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА****HYGIENIC ASSESSMENT OF ALIMENTARY OBESITY BY BIOIMPEDANCEMETRIC
METHOD**

*Shaykhova Guli, Alimuxamedov Dilshod, Ismoilova Zuxra
Toshkent davlat tibbiyot universiteti*

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda alimentar semizlikni bioimpedansimetrik usul yordamida gigiyenik baholash bo'yicha ilmiy manbalarning tahlil olib borilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi bioimpedansimetriya usuli orqali inson organizmi tana tarkibi ko'rsatkichlarini aniqlash hamda alimentar semizlikni gigiyenik jihatdan baholashdan iborat. Tadqiqot jarayonida bioimpedansimetrik apparatlar yordamida tana vazni, tana yog'i miqdori, mushak massasi va organizmdagi suv miqdori kabi ko'rsatkichlar o'rganildi. Olingan natijalar asosida alimentar semizlikning organizmga ta'siri tahlil qilindi hamda tana tarkibidagi o'zgarishlarning gigiyenik ahamiyati baholandi. Tadqiqot natijalari bioimpedansimetriya usulining semizlikni aniqlash, organizmning tana tarkibini baholash va profilaktik choralarni ishlab chiqishda samarali usul ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: alimentar semizlik, bioimpedansimetriya, tana tarkibi, yog' massasi, mushak massasi, gigiyenik baholash.

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы гигиенической оценки алиментарного ожирения с использованием биоимпедансометрического метода. Основной целью исследования является определение показателей состава тела человека с помощью метода биоимпедансометрии и гигиеническая оценка алиментарного ожирения. В ходе исследования с использованием биоимпедансометрических приборов были изучены такие показатели, как масса тела, количество жировой ткани, мышечная масса и содержание воды в организме. На основании полученных результатов был проведён анализ влияния алиментарного ожирения на организм и дана гигиеническая оценка изменений состава тела. Результаты исследования показывают, что метод биоимпедансометрии является эффективным способом выявления ожирения, оценки состава тела и разработки профилактических мер.

Ключевые слова: алиментарное ожирение, биоимпедансометрия, состав тела, жировая масса, мышечная масса, гигиеническая оценка.

Abstract: This article discusses the hygienic assessment of alimentary obesity using the bioimpedance method. The main aim of the study is to determine human body composition indicators using bioelectrical impedance analysis and to provide a hygienic evaluation of alimentary obesity. During the study, indicators such as body weight, body fat percentage, muscle mass, and total body water were analyzed using bioimpedance devices. Based on the obtained results, the impact of alimentary obesity on the human body was analyzed and hygienic assessment of changes in body

composition was carried out. The results show that the bioimpedance method is an effective tool for detecting obesity, assessing body composition, and developing preventive measures.

Keywords: alimentary obesity, bioimpedance analysis, body composition, fat mass, muscle mass, hygienic assessment.

Kirish. Semirish - bu teri osti to'qimasida, organlarda va to'qimalarda ortiqcha yog' to'planishi. Semirishning rivojlanishi quyidagilarga olib keladi deb ishoniladi: faol bo'lmagan turmush tarzi, genetik kasalliklar, ovqatlanishdagi xatolar, endokrin patologiyalar, stress va boshqalar. Turli xil semirishlar o'xshash umumiy simptomatologiyaga ega; endokrin yoki asab tizimining shikastlanishi mavjudligida yoki yo'qligida farqlar kuzatiladi [21].

Hozirgi vaqtda tez tayyorlanadigan taomlarning keng iste'mol qilinishi va ularga bo'lgan talabning ortib borishi aholi salomatligiga ta'sir qiluvchi asosiy gigienik muammolardan biriga aylandi. Xususan, yoshlar va mehnatga layoqatli aholi orasida tez tayyorlanadigan taomlarni iste'mol qilishning ko'payishi semizlik, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, oshqozon-ichak kasalliklari va metabolik buzilishlar xavfini oshiradi. Tez tayyorlanadigan taomlarning yuqori kaloriyalik qiymati, tarkibida yog'lar, tuz, shakar va sun'iy qo'shimchalarning ortiqcha miqdori bilan birga, ularni gigienik baholashni dolzarb masalaga aylantiradi. Shuning uchun tez tayyorlanadigan taomlarni iste'mol qilishning aholi salomatligiga ta'sirini gigienik nuqtai nazardan o'rganish va baholash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega [3].

Ishlab chiqarish korxonalarida faoliyat olib borayotgan ishchilarga noqulay mehnat sharoitining omillari ta'siri natijasida bir qator kasb bilan bog'liq kasalliklar yuzaga keladi. Ushbu holatni oldini olish va ishchilar salomatlik holatini mustaxkamlashda davolovchi profilaktik ovqatlanish asosiy profilaktik chora tadbirlardan biri hisoblanadi. Hozirgi davrda davolovchi profilaktik ovqatlanishning maxsus ishlab chiqilgan parhez, sut va sut mahsulotlari, pektinli mahsulotlari, vitaminli preparatlar kabi turlaridan keng foydalaniladi [9].

PA-BIA HF-BIA bilan birgalikda qorin sohasidagi teri osti va visseral yog'larning vakilligini aniqlash imkonini beradi, bunga an'anaviy MFS-BIA usuli ruxsat bermaydi. Tana tarkibini baholashda sezilarli gender farqlanishi tasdiqlanadi, bu esa jins bilan bog'liq turli xil sog'liq uchun xavflarga va tananing turli qismlarida lokalizatsiya qilingan va to'plangan turli xil yog' to'qimalarining vakilligiga ta'sir qiluvchi muhim omil hisoblanadi [12]. Kasalxona sharoitida, ayniqsa yotoqda yotgan bemorlar bilan foydalanish uchun, chalqancha, tetrapolyar yoki oktopolyar baholash imkonini beruvchi ko'chma MF-BIA qurilmalari afzalroqdir. Barcha sharoitlarda standartlashtirilgan o'lchov protokollari va xom parametrlarga (Z , R , X_c , PhA) kirish aniq, populyatsiyaga xos bashoratli tenglamalarni qo'llash uchun juda muhimdir [18].

Ishimizning asosiy maqsadi bioimpedansimetrik usul yordamida inson organizmi tana tarkibi ko'rsatkichlarini, jumladan tana vazni, yog' massasi, mushak massasi hamda organizmdagi umumiy suv miqdorini aniqlash va ularni gigiyenik jihatdan baholashdan iborat.

Material va usullar. Mazkur tadqiqotda alimantar semizlikni gigiyenik jihatdan baholash maqsadida bioimpedansimetrik usuldan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida inson organizmi tana tarkibini aniqlash uchun bioimpedansimetrik apparat yordamida o'lchovlar o'tkazildi. Ushbu usul organizmdagi yog' massasi, mushak massasi, tana vazni hamda umumiy suv miqdori kabi ko'rsatkichlarni aniqlash imkonini beradi.

Natija va muhokamalar. TBI (JSST) indeksi – matematik formulalarda aks ettirilgan antropometrik belgilarning nisbati hisoblanadi. Tana massasi indeksi (BMI) - bu insonlarning vazni va uning bo'yi o'rtasidagi moslik darajasini baholashga imkon beradigan qiymat va shu bilan bilvosita, vaznning yetarli emasligi, me'yoriy yoki ortiqcha (semizlik) ekanligini baholashga imkon bergan [1].

Tana tarkibi tahlili semizlik va sarkopeniyani baholashda muhim ahamiyatga ega, chunki u tana yog'i va mushak massasining taqsimlanishi haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, u ovqatlanish holatini, kasallikning zo'ravonligini va mashqlar, parhez va dorilar kabi aralashuvlar samaradorligini kuzatish uchun foydalidir va shu bilan umumiy salomatlik va uzoq umr ko'rishga yordam beradi. Shu sababdan tamaki korxonasi ishchilarining bioelektrik impedansni tahlil o'tkazildi [2].

Tadqiqotga 2021 va 2023 yillar oralig'ida AMMOFOS MAKSAM-O'zkiyosanoatda ishlagan 283 ishchi (185 erkak va 98 ayol) kiritilgan. Ularning uyda va ish joyida haqiqiy ovqatlanishi haqidagi ma'lumotlar to'plangan va so'rovnoma yordamida tahlil qilingan. Natijalar: O'zkiyosanoat korxonasi ishchilarining kundalik ratsionidagi 38 turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish darajasi qish-bahor va yoz-kuz mavsumlari uchun tahlil qilingan. Un mahsulotlari iste'moli qish-bahorda 64,3–82,8% va yoz-kuzda 35,0–42,8% oralig'ida bo'ldi. Non iste'moli ham shunga o'xshash tendentsiyani kuzatdi, qish-bahorda 47,4–71,9% va yoz-kuzda 39,8–47,6% ni tashkil etdi. Makaron iste'moli 17,7–15,6 g va 12,6–10,8 g, qandolat mahsulotlari 30,6–27,9 g va 6,8–8,1 g, shakar 1,61–2,47 marta va 1,57–2,43 marta, margarin 302–376% va 244–234% hamda tuz 4,8–4,1 g va 2,7–1,8 g ni tashkil etdi, ularning barchasi ortiqcha iste'mol qilinganligi aniqlandi [4].

O'sayotgan organizmning gormonal rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan sog'lom ovqatlanish, kundalik ovqatlanishda va maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar o'rtasida mikroelementlar yetishmovchiligining oldini olishga yangi yondashuvni ishlab chiqish. Bizning maqolamizda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar o'rtasida mikroelementlar yetishmovchiligi tufayli kelib chiqadigan kasalliklarning oldini olish uchun optimal gigiyenik sharoitlarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar keltirilgan [6].

Tadqiqotda 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 502 nafar harbiy sportchining musobaqadan so'ng uydagi haqiqiy ovqatlanishining retrospektiv tahlili 24 soatlik ovqatlanish reproduksiyasi, so'rovnoma va oziq-ovqat kundaligidan foydalangan holda amalga oshirildi. Harbiy sportchilarning uydagi kundalik ovqatlanishi gigiyenik jihatdan sog'lom ovqatlanish mezonlariga javob bermaydi, ratsiondagi un, shakar, guruch, non va makaron miqdori me'yordan yuqori, turli xil meva va meva sharbatlarining umumiy miqdori me'yorga nisbatan 48% ni tashkil etadi va 51% ga ta'minlanadi. Ratsionda sabzavot iste'moli 63,7% ni, kartoshka iste'moli esa 39,7% ni tashkil etdi. Ratsionda oqsillarning haqiqiy iste'moli 79,2% ni, yog'lar 78,7% ni, uglevodlar 99,2% ni tashkil etdi. Harbiy sportchilar ratsionida kaloriya va makroelementlarning yetishmasligi tiklanish va yuqori natijalarga salbiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa metabolik kasalliklar bilan bog'liq turli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi [7].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2012-yilda sodir bolgan 56 million o'limning 38 millioni (68%) yuqumli bo'lmagan kasalliklar tufayli yuzaga kelgan. Polimer ishlab chiqarish korxonalarida ishchilarning sog'lig'iga alohida e'tibor qaratish kerak. Ularning ovqatlanishini muntazam ravishda kuzatib borish juda muhimdir. To'g'ri ovqatlanishni e'tiborsiz qoldirish ishchilar orasida turli xil zaharlanish, yuqumli kasalliklar va boshqa sog'liq muammolariga olib kelishi mumkin [8].

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) ma'lumotlariga ko'ra, yetarli darajada ovqatlanish ishchilarning sog'lig'i, unumdorligi va sanoatdagi yo'qotishlarga sezilarli darajada ta'sir qiladi. Xususan, to'yib ovqatlanmaslik yoki muvozanatsiz ovqatlanish mehnat unumdorligining 20% ga pasayishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ovqatlanish va jismoniy faollikka, xususan, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan ish joylaridagi aralashuvlar sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilaydi, ishdan bo'shashni kamaytiradi va umumiy ish samaradorligini oshiradi. Shuning uchun, konchilik va metallurgiya ishchilari uchun ilmiy asoslangan profilaktik ovqatlanish tizimini yaratish mehnat gigiyenasi va profilaktik tibbiyot uchun muhim vazifa bo'lib qolmoqda [10].

BMI tasnifi yuqori bashorat qilish aniqligi, o'ziga xosligi va sezgirligini namoyish etadi. Bu shuni ko'rsatadiki, BMI BFP modeliga nisbatan semizlik bilan bog'liq xavf omillarini aniqlash uchun ishonchliroq o'lchov bo'lib qolmoqda [11].

Semizlik, tana yog'ining haddan tashqari ko'pligi bilan tavsiflanadi, 2-toifa diabet, yurak-qon tomir kasalliklari va ayrim saraton kasalliklari kabi surunkali kasalliklar xavfini oshiradi. Sarkopeniya, mushak massasining pasayishi, shuningdek, ko'plab surunkali kasalliklar bilan bog'liq va shuning uchun qarish populyatsiyasida katta tashvish tug'diradi. Tana tarkibini tahlil qilish semizlik va sarkopeniyani baholashda muhim ahamiyatga ega, chunki u tana yog'i va mushak massasining taqsimlanishi haqida ma'lumot beradi [13].

ABC-02 "MEDASS" bioimpedans analizatori ishlatilgan bo'lib, u tana tarkibini har tomonlama baholash imkonini beradi: lipid, oqsil va suv almashinuvi ko'rsatkichlari, ya'ni metabolik jarayonlar, mushak, yog' tana massasi va boshqalar. Tadqiqotda metabolik sindrom bilan kasallangan unumdor yoshdagi 100 bemor ishtirok etdi. Bioimpedans tahlili usulining samaradorligini baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlarning korrelyatsion tahlili o'tkazildi: tana massasi indeksi yog' massasi bilan, mushak massasi bilan, BMI hujayradan tashqari suyuqlik bilan, BMI metabolik tezlik va mushak to'qimalarining yaroqliligi bilan [14]. BIA onkologiyada tana tarkibini baholash uchun mos va amaldagi usuldir. BIA dan olingan chora-tadbirlar operatsiyadan oldingi xavfni baholashda, operatsiyadan keyingi asoratlar va kasalxonada yotishni kamaytirishda hamda saraton kasalligiga chalingan odamlarda muhim prognostik ko'rsatkich sifatida yaxshi salohiyatga va tegishli klinik qiymatga ega ekanligini ko'rsatdi [15].

BIA va SAD ni antropometrik parametrlarda qo'llash tez, aniq va qulay SAF o'lchoviga erishadi. Ushbu tadqiqot natijalari epidemiologik tadqiqotlarda va individual SFA ni o'lchashda keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan oddiy, ishonchli va amaliy o'lchovni taqdim etadi [16].

161 ta o't toshlari bilan og'rikan bemor va 158 ta sog'lom nazorat guruhidan iborat 319 ta namunadan iborat ma'lumotlar to'plami tanlab olindi. Ma'lumotlar to'plami ishtirokchilarning 38 ta xususiyatidan, jumladan, yoshi, vazni, bo'yi, qon tahlili natijalari va bioimpedans ma'lumotlaridan iborat bo'lib, o't toshlari bo'yicha adabiyotga yangi ma'lumotlar to'plami sifatida hissa qo'shdi. O't toshlarini aniqlash uchun ma'lumotlar to'plamida eng zamonaviy mashina o'rganish texnikalari qo'llanildi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatdiki, D vitamini, C-reaktiv oqsil (CRP) darajasi, tanadagi umumiy suv va yog'siz massa muhim xususiyatlar hisoblanadi va gradientni kuchaytirish texnikasi o't toshlarini bashorat qilishda eng yuqori aniqlikka (85,42%) erishdi. Taklif etilayotgan usul o't toshlari kasalligini erta bashorat qilish uchun an'anaviy tasvirlash texnikalariga munosib alternativa taklif etadi [20]. BIA bolalarda tana tarkibini baholash uchun amaliy vosita sifatida istiqbolli bo'lsa-da, uning aniqligi qurilma turiga qarab sezilarli darajada farq qiladi. InBody 720 kabi ko'p chastotali segmental analizatorlar DXA bilan yaxshiroq moslikni namoyish etadi, sodda modellar esa yog' massasini kam baholaydi. Shuning uchun, BIA samaradorligi haqidagi xulosalar qurilmaga xos bo'lishi kerak va uning klinik foydasi ishlatilgan texnologiyaga asoslanib sinchkovlik bilan baholanishi kerak [24]. Tana massasi indeksi (BMI) semizlikni bashorat qilish uchun eng keng tarqalgan va eng oddiy o'lchov sifatida ishlatiladi. Tadqiqotning maqsadi semizlikni skrining qilish uchun BMI usuli va bioimpedans tahlili orqali aniqlangan % BF (tana yog'i) ni taqqoslash va bu usullar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni baholash edi. Tadqiqotga 18-25 yoshdagi 200 ayol kiritildi. $BMI \geq 25 / \geq 30 \text{ kg/m}^2$ ortiqcha vazn/semizlikni baholash mezon bo'ldi. Tana yog'i (BF) % va kg da bioimpedans tahlili orqali aniqlandi. Semizlikni % BF bo'yicha baholash uchun mezon $\geq 30\%$ yog' edi. BMI asosida ayollarning 4,5% semiz, 14,5% ortiqcha vaznga ega edi. % BF ga ko'ra, ayollarning 30% gacha semiz edi. BMI va % BF tasnifi o'rtasidagi eng katta farqlar vazni kam va ortiqcha vaznli guruhlarda aniqlandi. BMI ga ko'ra, vazni kam toifadagi ayollarning 43% va ortiqcha vazn toifasidagi ayollarning 34,5% normal diapazonda % BF ga ega edi. Korrelyatsiya tahlili orqali biz ayollarda BMI va BF (%) ($r_s = 0.782, p < 0.01$) va shuningdek, BMI va BF (kg) ($r_s = 0.880, p < 0.01$) o'rtasida kuchli ijobiy statistik jihatdan ahamiyatli korrelyatsiyani aniqladik. Bu ikkala usul ham tana tarkibini o'ziga xos tarzda baholaydi, bir-birini to'ldiradi va boshqalarni birlashtirib, biz shaxsning umumiy sog'liq holatini aniqlash uchun aniqroq natijalarga erishamiz [29].

Bioelektrik impedans (BIA) tana yog' foizini (%BF) baholashning amaliy, arzon va keng tarqalgan usuli bo'lsa-da, uning aniqligi ko'pincha shubha ostiga qo'yilgan. Shuning uchun, ushbu tadqiqotning maqsadi qorin semizligi bilan og'rikan bemorlarda BIA ning aniqligini havo siqish pletizmografiyasi (AP) bilan taqqoslash usuli sifatida aniqlash edi. Ikkala tana tarkibi texnikasi bilan o'lchovlar tana massasi indekslarining (BMI) keng diapazoniga ega bo'lgan 80 ta sub'ektda (41 erkak va 39 ayol) amalga oshirildi. Beldan bo'yga nisbati (WHtR) 0,5 dan yuqori deb tashxis qo'yilgan qorin semizligi ularning 28 tasida mavjud edi. Usullar o'rtasidagi kelishuv *t*-testlar, korrelyatsiya va Bland-Altman grafiklari yordamida tahlil qilindi. AP bilan taqqoslaganda, BIA butun tadqiqot guruhida %BF ni $3,07 \pm 5,81\%$ ga (CCC = 0,82) kam baholadi. Bu kelishuv markaziy semizlik bilan og'rikan va bo'lmagan sub'ektlarda o'xshash edi (mos ravishda $2,97 \pm 6,21\%$ va $3,26 \pm 5,1\%$). Yog'

to'qimalarining turlicha taqsimlanish shakllari tufayli tana shakli geometriyasidagi o'zgarishlar BIA aniqlashlariga ozgina ta'sir ko'rsatdi [30].

Tadqiqotda 30 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar orasida semizlikning tarqalganligi, yondosh kasalliklar uchrash darajasi, ortiqcha tana vazni va semirishning xavf omillari tahlil qilindi. Bemorlarni xavf guruhiga kompleks baholash imkonini beradigan jadval ishlab chiqildi. Ushbu jadval tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritadigan tibbiyot xodimlari hamda sog'liqni saqlash muassasalari rahbarlariga kasallikni kamaytirish, uni erta aniqlash, diagnostika qilish va adekvat davolashga qaratilgan ilmiy asoslangan chora-tadbirlarni ishlab chiqish imkonini bergan [5]. Semirish butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash muammosi bo'lib, tana tarkibini baholash juda muhim diagnostika vositasidir. Bioelektrik impedans tahlili (BIA) tezkor, invaziv bo'lmagan, nisbatan arzon va foydalanuvchilar uchun qulay usuldir; ammo, taxminlarning yanada aniqroq asoslilikiga erishish uchun ishlatiladigan bashoratli tenglamalar populyatsiyaga xos bo'lishi kerak [19]. Hozirgi kunga qadar ovqatlanish holatini aniqlashning eng ko'p qo'llaniladigan usuli BMI (tana massasi indeksi). Ilmiy nuqtai nazardan, u faqat tana vazni va bo'yiga asoslanganligi sababli, u ko'p hollarda chalg'ituvchi bo'lishi mumkin va sog'liq holati va semirishni professional baholash uchun cheklangan qo'llaniladi. Bugungi kunda zamonaviyroq va aniqroq usullar mavjud. Bioimpedansga asoslangan tana tarkibini baholash (BIA) tizimlari tana vazni, mushak va yog' massasi hamda suv miqdori haqida batafsil ma'lumot beradi. Qo'llaniladigan chastota diapazonlari va o'lchash nuqtalari o'lchov ma'lumotlarining aniqligiga katta ta'sir ko'rsatadi va Inbody seriyasi bu borada ustunlik qiladi. Boshqa qurilmalardan farqli o'laroq, u shuningdek, oyoq-qo'llar bo'yicha taqsimlangan holda ozg'in tana massasi va yog' massasini ham taqdim etishi mumkin. Ovqatlanish holatidagi o'zgarishlar kasallikning rivojlanishini bashorat qiluvchi omil sifatida ishlatilishi mumkin, shuning uchun tana tarkibini o'lchash natijalari sog'liqni saqlashning ko'plab sohalarida qo'llaniladi [22]. Bioelektrik impedans tahlili (BIA) tana tarkibi va sog'liq bilan bog'liq parametrlarni baholash uchun keng qo'llaniladigan usuldir. Texnologiya nisbatan sodda, tezkor va invaziv emas bo'lib, hozirda butun dunyo bo'ylab turli xil sharoitlarda, jumladan, xususiy klinikalarda, sport va sog'liqni saqlash klublarida va kasalxonalarda, shuningdek, yosh, tana vazni va kasallik holatlarining turli spektrlarida qo'llaniladi. BIA parametrlaridan tana tarkibini (yog', yog'siz massa, tanadagi umumiy suv va uning bo'linmalari) baholash uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, qarshilik, reaktivlik, faza burchagi va impedans vektor uzunligini o'z ichiga olgan xom o'lchovlardan sog'liq bilan bog'liq markerlarni, jumladan, gidratatsiya va to'yib ovqatlanmaslikni, kasallikni prognozlash, sport va umumiy sog'liq holatini kuzatish uchun ham foydalanish mumkin. Tana tarkibi yosh, jins, irq va millat, geografik ajdodlar, turmush tarzi va sog'liq holati bilan bog'liq holda chuqur o'zgaruvchanlikni ko'rsatadi [17].

Tana tarkibini o'lchash semizlik bilan og'rikan bemorlarni fenotiplash va ovqatlanish samaradorligini kuzatish uchun muhim masala hisoblanadi. [Bioelektrik impedans](#) tahlili (BIA) oddiy va tezkor usuldir. Biroq, semizlik bilan og'rikan bemorlarda BIA ning haqiqiyliги bahsli bo'lib qolmoqda [23]. Bioelektrik impedans tahlili (BIA) semizlikni tavsiflovchi umumiy tana yog'i (TBF) omborlarini baholash uchun keng qo'llaniladigan usuldir. Avtomatlashtirilgan BIA qurilmalari TBF ni arzon va oson baholashni ta'minlaydi, bu ularni tana tarkibini baholash uchun maxsus malakaga ega bo'lmagan keng jamoatchilik va tibbiyot xodimlari uchun keng foydalanish imkonini beradi [25]. II/III sinf semizligi bilan og'rikan odamlarda tana yog'ining yuqori foizi mavjud. Og'ir semizlik holatlarida tana tarkibini baholash klinik amaliyotda ham, ilmiy tadqiqotlarda ham qiyin va munozarali bo'lishi mumkin. Shuning uchun tana tarkibini baholashning turli jihatlarini o'rganish va ushbu populyatsiyada uni baholashning mavjud usullarini muhokama qilish juda muhimdir [26].

Semizlik skelet mushaklari va yog' massasini (FM) bioelektrik impedans tahlili (BIA) orqali baholashda qiyinchilik tug'diradi va appendikulyar ozg'in massa (ALM) uchun ishlatiladigan tenglamalarning hech biri semizlikka chalingan odamlar uchun ishlab chiqilmagan. Turli tenglamalardan foydalanib va yangi tenglama taklif qilish orqali ushbu tadqiqot og'ir semizlikka chalingan odamlar kohortasida mos yozuvlar usuli sifatida ikki energiyali rentgen absorbsiometriyasi (DXA) bilan taqqoslaganda BIA yordamida FM va ALM ni baholashni maqsad qilgan [27]. Ketogenik parhez paytida tana tarkibini kuzatish uchun bioelektrik impedans tahlilidan (BIA)

foydalanish tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Ushbu keng qamrovli tahlil ketogenik parhezda BIA ni qo'llash protseduralarining haqiqiylikini baholash va undan foydalanishni optimallashtirish bo'yicha eng yaxshi amaliyotlarni taklif qilishga qaratilgan [28]. Yengil va og'ir semizlik bilan og'irgan bemorlarning keng kohortasida BIA asosidagi tana tarkibini tahlil qilish Rz va Xc qiymatlarining sezilarli darajada pasayganligini va natijada PhA ning BMI ga bog'liq holda sezilarli darajada pasayganligini aniqladi. Mavjud tenglamalar yordamida tana bo'linmalarini baholash BMI, jins va yoshga bog'liq edi. Ushbu kuzatuv natijalari semizlikdan aziyat chekadigan bemorlar uchun moslashtirilgan yangi tenglamalarni ishlab chiqish uchun asos bo'lishi mumkin [31].

Xulosa: O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, bioimpedansimetrik usul inson organizmi tana tarkibini aniqlashda hamda alimentar semizlikni gigiyenik jihatdan baholashda samarali usullardan biri hisoblanadi. Ushbu usul yordamida tana yog'i miqdori, mushak massasi va organizmdagi umumiy suv miqdori kabi muhim ko'rsatkichlarni aniqlash imkoniyati mavjud. Tadqiqot natijalari alimentar semizlik organizm tana tarkibida muayyan o'zgarishlarga olib kelishini ko'rsatdi.

Bioimpedansimetriya usuli semizlikni erta aniqlash, organizm holatini baholash hamda profilaktik choralarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ushbu usuldan tibbiyot amaliyotida hamda gigiyenik tadqiqotlarda keng foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tavsiyalar: Alimentar semizlikni erta aniqlash va baholash maqsadida bioimpedansimetrik usuldan tibbiyot amaliyotida keng foydalanish tavsiya etiladi.

Inson organizmi tana tarkibini muntazam nazorat qilib borish orqali ortiqcha tana vazni va semizlikning oldini olish mumkin.

To'g'ri va muvozanatli ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish hamda sog'lom turmush tarziga rioya qilish alimentar semizlikning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

Bioimpedansimetrik tekshiruvlar natijalaridan foydalanib, har bir inson uchun individual profilaktik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tibbiyot muassasalarida va profilaktik tekshiruvlarda bioimpedansimetrik usuldan foydalanish semizlikni erta aniqlash va sog'liqni saqlash choralari samarali tashkil etishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azizova F. L., Bo'riboev E. M., Bo'riboeva M. M. Tamaki mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonada ishchilarning tana vazni indeksini gigiyenik taxlili //Медицинский журнал молодых ученых. – 2024. – №. 12 (12). – С. 272-278.
2. Ballesteros-Pomar M. D. et al. Bioelectrical impedance analysis as an alternative to dual-energy x-ray absorptiometry in the assessment of fat mass and appendicular lean mass in patients with obesity //Nutrition. – 2022. – Т. 93. – С. 111442.
3. Baymamatovich O. B. et al. Hygienic analysis of the nutritional status of uzkimyosanoat workers. – 2025.
4. Bo'riboev E. M., Bo'riboeva M. M. Tamaki mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonada ishchilarning tana holatini baholashda bioelektrik impedansini gigiyenik taxlili //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 13 (03). – С. 239-242.
5. Bo'riboev E. M., Saloxiddinova S. O. Hygienic assessment of the impact of fast food consumption on public health //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – Т. 3. – №. 1. – С. 136-138.
6. Branco M. G. et al. Bioelectrical impedance analysis (BIA) for the assessment of body composition in oncology: a scoping review //Nutrients. – 2023. – Т. 15. – №. 22. – С. 4792.
7. Brunani A. et al. Body composition assessment using bioelectrical impedance analysis (BIA) in a wide cohort of patients affected with mild to severe obesity //Clinical nutrition. – 2021. – Т. 40. – №. 6. – С. 3973-3981.
8. Coëffier M. et al. Accuracy of bioimpedance equations for measuring body composition in a cohort of 2134 patients with obesity //Clinical nutrition. – 2022. – Т. 41. – №. 9. – С. 2013-2024.

9. Cretescu I. et al. Bioelectrical impedance versus air-displacement plethysmography for body fat measurements in subjects with abdominal obesity: a comparative study //Applied Sciences. – 2025. – T. 15. – №. 4. – C. 2056.
10. Dupertuis Y. M. et al. Bioelectrical impedance analysis instruments: how do they differ, what do we need for clinical assessment? //Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care. – 2025. – T. 28. – №. 5. – C. 379-387.
11. Esen İ. et al. Early prediction of gallstone disease with a machine learning-based method from bioimpedance and laboratory data //Medicine. – 2024. – T. 103. – №. 8. – C. e37258.
12. Gazarova M. et al. The use of portable abdominal bioimpedance analyzer Yscope in the assessment of abdominal obesity //Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. – 2024. – T. 75. – №. 2.
13. Ibraimov A. I. Alimentary Obesity: Genes or Heterochromatin //International Journal of Clinical Case Reports and Reviews. – 2025. – T. 25. – №. 4.
14. Khikmatovna K. G. et al. Bioimpedance Analysis as a Leading Method in Diagnosis and Evaluation of the Effectiveness of Treatment of Metabolic Syndrome //Vascular and Endovascular Review. – 2025. – T. 8. – №. 14s. – C. 181-186.
15. Lai C. L. et al. Bioimpedance analysis combined with sagittal abdominal diameter for abdominal subcutaneous fat measurement //Frontiers in Nutrition. – 2022. – T. 9. – C. 952929.
16. Manole L. M. et al. Bioelectrical impedance analysis versus dual X-ray absorptiometry for obesity assessment in pediatric populations: A systematic review //Diagnostics. – 2025. – T. 15. – №. 12. – C. 1505.
17. Masset K. V. D. S. B. et al. Development and cross-validation of predictive equations for fat-free mass estimation by bioelectrical impedance analysis in Brazilian subjects with overweight and obesity //Frontiers in Nutrition. – 2025. – T. 12. – C. 1499752.
18. Maszlag A., Fritz R. Body composition and measurement options //body composition and measurement options rekreációs edzés „nyakunkon a probléma”?!. – C. 3.
19. Nizom E. et al. To organize hygienic analysis of the healthy nutrition in preschool educational organizations. – 2022.
20. Nizom E., Feruza A., Jamshid K. Evaluation of the actual nutrition of military athletes at home conditions. – 2022.
21. Ortikov B. B., Khodjayev A. S. hygienic analysis of nutrition status among mining and metallurgical industry workers //Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. – 2026. – T. 3. – №. 1. – C. 132-133.
22. Ortiqov B. B. kaliy ishlab chiqarish korxonalarida ishlovchi ishchilarning ovqatlanish tartibiga qo‘yiladigan gigiyenik talablar //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 13 (03). – C. 194-200.
23. Ortiqov B. B., Omonov J. P. hygienic justification of the nutrition of workers in the bread production industry. – 2025.
24. Paoli A., Campa F. Problems and opportunities in the use of bioelectrical impedance analysis for assessing body composition during ketogenic diets: a scoping review //Current Obesity Reports. – 2024. – T. 13. – №. 3. – C. 496-509.
25. Pescari D. et al. Comparative analysis of dietary habits and obesity prediction: Body mass index versus body fat percentage classification using bioelectrical impedance analysis //Nutrients. – 2024. – T. 16. – №. 19. – C. 3291.
26. Samouda H., Langlet J. Body fat assessment in youth with overweight or obesity by an automated bioelectrical impedance analysis device, in comparison with the dual-energy x-ray absorptiometry: a cross sectional study //BMC endocrine disorders. – 2022. – T. 22. – №. 1. – C. 195.
27. Silva A. M. et al. The bioelectrical impedance analysis (BIA) international database: aims, scope, and call for data //European journal of clinical nutrition. – 2023. – T. 77. – №. 12. – C. 1143-1150.
28. Silveira E. A. et al. Body composition assessment in individuals with class II/III obesity: A narrative review //BMC nutrition. – 2024. – T. 10. – №. 1. – C. 142.

29. Šlebodová M. et al. Comparison of BMI and% BF determined by bioimpedance analysis for obesity screening in young women //Anthropologischer Anzeiger. – 2024. – Т. 81. – №. 3.
30. Son J. W. et al. Development and clinical application of bioelectrical impedance analysis method for body composition assessment //Obesity Reviews. – 2025. – Т. 26. – №. 1. – С. e13844.
31. Шайхова Г. И., Иброхимова Д. Х., Зокирхонова Ш. А. эркакларда семизлик ва унинг эпидемиологияси: тарқалганлиги, ёндош патологиялар ва хавф омиллари. – 2024.